

MAMLAKATIMIZDA VA XORIJIY DAVLATLARDA MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN KENG ISLOHATLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579044>

Erkinova Mehriniso Ro'ziboyevna

Termiz dvlrat universiteti magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ta'lim sifatini boshqarish va nazorat qilish, uzluksiz ta'lim tizimi maktabgacha ta'lim sifatini faqatgina uning psixologik-pedagogik jihatlari nuqtai nazardan ko'rib chiqishganligini qayd etish va ta'lim sifatini obyektiv baholash zaruriyati hamda tegishli baholash to'g'risida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, sifat, tizim, maktabgacha ta'lim, psixologik-pedagogik.*

Abstract: *In this article, it is noted that the management and control of the quality of education, the system of continuing education considers the quality of preschool education only in terms of its psychological and pedagogical aspects, and the need for objective assessment of education quality written on.*

Keywords: *education, quality, system, preschool education, psychological pedagogy.*

Hozirgi kunga kelib mamalakatimizda va xorijiy davlatlarda maktabgacha ta'lim yo'nalaishidagi olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari, tajribalar tahili shuni ko'rsatadiki, ta'lim sifatini boshqarish va nazorat qilish, uzluksiz ta'lim tizimini to'la boshqarish tizmlarini boshqarish, tizmlarini shakllantirish hamda tadbiq qilish davlat ta'lim siyosati qilib belgilanib kelinmoqda. Ta'lim sifatining birinchi o'rindaligi, ta'lim tizimida olib borilayotgan siyosatining yadrosi sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlab, ta'lim tizminig barcha bosqichlarida boshqaruvning foydali mexanizmlarini yaratish muammosini nihoyatda dolzarb bo'lib kelmoqda. Bunda maktabgacha ta'lim tizmining o'rni o'zgacha bo'lib, sifat darajasini ko'tarish, salohiyatini oshirish boshqa sohalar kabi ko'plab yutuqlarga erishish lozim bo'ladi. Shu nuqtai nazardan insonning har tomonlama rivojlanishida yordam beruvchi g'oyalar deganda (B.S.Gershunskiy, E.N. Gusinskiy, B.T. Lixachev, E. Sh. Qurbonov, E.A. Seytxalilov, A.I. Subetto va boshqalar) g'aydalanadi. Shu jihatdan ta'limni sifati bo'lg'usi zamonaning muhim ijtimoiy jarayonlari dinamikasini, shu jumlada, shaxs rivojlanishi ustivorligiga sabab

bo'luvchi zarurat (E. Sh. Qurbonov, E.A. Seytxalilov) jamiyatning barqaror rivojlanishi modeliga o'tish jarayonini ta'minlashga qodir insonni shakllantirishni yuzaga keltiruvchi hal qiluvchi omil sifatida qaraladi. Talim sifati va uni nazorat qilish, uzluksiz ta'lim tizmini to'la boshqarish tizmlarini boshqarish, tizmlarini shakllantirish hamda tadbiq qilish – davlat ta'limi siyosati ekanligini unutmashimiz lozim. Maktabgacha ta'lim tashkiloti sharoitida ta'lim sifati va samaradorligini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, uning bazaviy komponentlarining o'ziga singdirish jiddiy nazariy eksperimental tadqiqotlarga muhtoj bo'lib kelmoqda. Nazariy tahlillar olib borilganda shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim tashkilotida ta'lim sifati masalasi zamonaviy pedagogika sohasida kam ishlab chiqilgan masalalardan biri ekanligi barchamizga ma'lumdir. Bizga ma'lum adabiyotlarda keltirilishicha,(masalan, L.I. Falyushinov) ularda mazkur muammoni maktabgacha ta'lim tashkiloti hodimlarining ish vaqtidan oqilona foydalanib va pedagog kadrlar bilan metodik ishlarni tashkil qilish vositasida hal qilishga harakat qilinar ekan. Afsuski, sifatli ta'limni ta'minlashning belgilangan jihatlari uni yechish imkonini bermasligi tufayli ushbu muammoni kompleks tahlil qilishga imkon bermaydi.

Maktabgacha ta'lim jarayoni sifat va samaradorligining o'zi ham maxsus tadqiq qilinmagan bo'lib, o'tgan asrning 90- yillari T.N. Qori Niyoziy nomidagi O'zPFITning ilmiy hodimlari O.L. Rnyazeva, M.Rasulova, R.B. Stirkina, E.G. Yudinaning Maktabgacha ta'lim standartiini, so'ngra maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarini ishlab chiqishga bag'ishlangan ishlari e'lon qilingan bo'lib, sifat ta'lim jarayonida tadbiq qilinishi bola rivojlanishini ta'minlaydigan psixologik- pedagogic shart- sharoit va talablar konteksida ko'rib chiqilgan. Mualliflar bunday shartlarga ta'lim dasturlari pedagogning chuqur bilimga ega ekanliklari, birinchi navbatda uning bolalar, predmet- rivojlantiruvchi muhit bilan shaxsiy- mo'ljalli o'zaro munosabatlarini kiritganlar. Keyinroq bir qator olimlar (T.I. Aliyev, K.O. Beliy, L.A. Paramonov, M. Rasulova va boshqalar) maktabgacha ta'lim sifatini uning protsessual va natijaviy tarkiblari birinchi marotaba va keng tushunishga asoslangan chiqishlari e'lon qilindi. 2008- yilda esa P.R. Qodirova, R.M. Qodirova F.N.Vohobovalar tomonidan “ O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim konsepsiyasi” ishlab chiqildi. Barcha mualliflar maktabgacha ta'lim sifatini faqatgina uning psixologik- pedagogic nuqtaiy nazaridan ko'rib chishganlarini qayd etish qiyin emaski, bu u haqdagi tushunchani yaxshi shakllantirish uchun yetarli emas. Unga nafaqat psixiologiya, pedagogika, falsafa, satsialogiyaa, boshqaruv

fanlariga oid fanlarning integratsiyalashuviga asoslangan fanlararo yondashuviga sharoitida erishish mumkin.

Maktabgacha ta'lim sifati – bugungi kun jahon tajribasi bilan solishtirilganda bola shaxsini rivojlantirish nuqtai nazaridan bolalar quyidagi shaxsiy natijalarni qanday egallaganiga qarab tizimli tabaqalanadi misol uchun:

Malakalilik:

□ til malakasi, bolaning o'z fikrlari, istaklari va niyatlarini nutq vositasida va nutqsiz vositalarda erkin ifodalashni nazarda tutadi;

□ ijtimoiy malaka, har bir insonga oliy qadriyat sifatida yondashishni, uning o'ziga xosliklari va manfaatlarini tushunish mahoratini, uning hissiy holatidagi o'zgarishlarni payqashni, vaziyatga qarab muloqot usullarini tanlashni o'z ichiga oladi;

□ intellektual malaka, o'z maqsadiga erishish uchun bolaga yangi xatti- harakatlarini ijro etishga va ularni bajarishga yordam beruvchi umumiy intellektual faoliyatni shakllanganligi ni nazarda tutadi;

□ jismoniy malaka, bolaning o'z yosh darajasiga mos keluvchi turli harakat turlarini egallaganligini ko'rsatadi;

Ixtiyorivlik: bola tomonidan qoidalar va me'yorga muvofiq o'z xatti-harakatini boshqarish ko'nikmasida namoyon bo'ladi;

Mustaqillik: kundalik hayotda va ishda paydo bo'ladigan turli vazifalarni bola tomonidan kattalarning yordamisiz mustaqil kun tartibiga qo'yish va hal qilishni ta'minlaydi;

Mas'uliyat: "mumkin" va "mumkin emas", "yaxshi" va "yomon", "xohlayman" va "kerak" o'rtasida tanlov vaziyatida paydo bo'ladi;

Tashabbuskorlik: bolaning o'z istaklariga javob beruvchi o'yinlarni, samarali faoliyat turlarini tashkil etishga urinishda va ularga o'z tengdoshlarini jalb qilish mahoratida ifodalanadi;

Ijodkorlik: ish jarayonida paydo bo'ladigan hamda o'z originalligi va variativligi bilan ajralib turuvchi yangi mahsulot yaratishda namoyon bo'ladigan turli muammolarni ijodiy hal qilishga bolaning layoqatini ko'rsatadi;

Xatti-harakat erkinligi: bolaning ijtimoiy qabul qilingan qoidalar va taqiqlarga rioya qilishini taqozo etuvchi harakat va faoliyat yo'nalishi, ular o'rtasida quyidagi to'rttasi eng muhim hisoblanadi: o'zgaga, o'zingga, tabiatga, boshqa odamlar yasagan narsalarga ziyon yetkazma;

Xavfsizlik: bolada o'z xatti-harakatlarining oqibatlarini his qilish va ko'ra bilish layoqati borligi bilan tavsiflanadi, bu unda me'yor, ehtiyotkorlik tuyg'ularining shakllanishi bilan bog'liq;

O‘z-o‘zini anglash va o‘zini baholash: bolada o‘z timsolini shakllantirishda, kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarda o‘z o‘rnini anglashda, o‘z imkoniyatlarini baholashda, hali ko‘p o‘qish kerakligini tushunishda namoyon bo‘ladi. Bu shaxsning asosiy tavsiflari tizimi - maktab yoshigacha bolaning asosiy rivojlanish dasturi konsepsiyasida taqdim etilgan. Maktabgacha ta‘lim sifatiga ta‘sir qiluvchi tashqi muhit omillariga ijtimoiy buyurtmali maqsadlardan tashqari maktabgacha ta‘limga davlat me‘yorlari (talablari), shuningdek, maktabgacha ta‘lim muassasasida bolalarga ta‘lim berish uchun zarur bo‘lgan tashqi resurslar (kadrlar, axborot, moddiy va hokoza) kiradi.

Maktabgacha ta‘lim sifatini shakllantirishda pedagogik jamoa tomonidan o‘zgartirilishi mumkin bo‘lgan ichki omillarga alohida rol o‘ynaydi. Bizningcha, quyidagi omillarni misol keltirimiz mumkindir:

- pedagoglar va rahbarlarning kasbiy malakasi;
- ta‘lim mazmuni va uni o‘zlashtirish usullari;
- pedagogning bolalar bilan o‘zaro hamkorligining xili;
- bolalar hayot faoliyatini umumiy tashkil etish;
- kadrlar, moddiy dasturiy-uslubiy, moddiy resurslar;
- sanitariya-gigiyena sharoitlari va ta‘lim jarayonini tibbiy sog‘lomlashtirish choralari;
- ta‘lim jarayonini ruhiy qo‘llab-quvatlash;
- predmetli-rivojlanuvchi muhit;
- ijtimoiy tuzilmalarning muassasaning pedagogik jamoasi bilan o‘zaro aloqasi;
- bolalarni tarbiyalash, o‘qitish va rivojlantirish masalalarida maktabgacha ta‘lim muassasasi va oilaning o‘zaro kelishilgan harakatlari;
- maktabgacha ta‘lim muassasasini boshqarish.

Bu jabhalardan tashqari biz yana maktabgacha ta‘limning sifatini oshirishda tajribalardan kelib chiqqan holda shart- shraoiylarni ham kiritishimiz mumkin bo‘ladi misol tariqasida quydagilarni kiritishimiz mumkindir:

- maktabgacha ta‘lim sifatiga jamoaning qat‘iy qadriyat tarzidagi munosabati;
- maktabgacha ta‘lim tashkilotida, hamda malaka oshirish tizimida pedagoglar va rahbarlarning kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirish;
- jamoadagi ijobiy ruhiy muhit;
- pedagogik jamoa va rahbar faoliyatining ijodiy yo‘nalganligi;
- ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini savodli tanlash erkinligining mavjudligi;

- zarur mehnat sharoitlarining mavjudligi;
- sifatli ishni moddiy rag'batlantirish tizimining mavjudligi;
- madaniy tajribani tashuvchi sifatida sifat uchun mas'uliyatni pedagogga berish;
- maktabgacha ta'limda innovatsion tizimlar bankini yaratish;
- oilaning ta'lim ehtiyojlariga va talablariga qarab yo'nalish olish;
- ta'lim jarayonining holatini muntazam jamoada muhokama qilishni tashkil qilish va asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish.

Omillar va shart-sharoitlar o'rtasida o'zaro aloqa mavjud. Sharoitlar omillarning imkoniyatlari paydo bo'lishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli maktabgacha ta'limning sifatini oshirish omillari va sharoitlarining garmonik uyg'unligini ta'minlash o'ta muhim jarayonligini unutmasligimiz lozim.

REFERENCES:

1. I Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi.- T.: O'zbekiston, 1999.
2. I Davletshin M.G., Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychiyeva 'Tosh davrlari va pedagogik psixologiya" o'quv metodik qo'llanma. T.: 2004.
3. I Davletshin M.G., Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychiyeva 'Tosh davrlari va pedagogik psixologiya" o'quv metodik qo'llanma. T.:2004.
4. <http://hozir.org/>
5. <https://dtm.uz/>